

УСТРОЙСТВА И ИНТЕНСИВНОСТЬ РАБОТЫ КОМПРЕССОРОВ ЛОКОМОТИВА И ЕГО ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Абдувахобов Муслимбек Элбек ўғли

Ассистент

Одинаматов Нуриддин Хуснитдин ўғли

Студент

Ташкент государственный транспорт университета

E-mail: mr.muslim@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается устройство и принцип работы компрессоров марки КТ-6 и КТ-7, применяемые в воздушном системе электровозе ВЛ-80. Рассматривается различие двух марок компрессоров. Представлены технические характеристики компрессоров и надежность их в эксплуатации. Методом является то, что изготовка узел шатунов и литье корпуса коробок компрессоров. Показано слив избытка или благополучие масла в масляном насосе компрессора и предоставляется смазка самого насоса.

Ключевые слова : компрессор, шатунь, масляный насос, корпус, цилиндр, масло, коленчатый вал.

Abstract: The article discusses the design and operating principle of compressors of the KT-6 and KT-7 brands, used in the air system of the VL-80 electric locomotive. The difference between two brands of compressors is considered. The technical characteristics of compressors and their operational reliability are presented. The method is to manufacture connecting rods and cast compressor housings. It is indicated to drain excess or well-being of oil in the compressor oil pump and provide lubrication of the pump itself.

Key words: compressor, connecting rod, oil pump, housing, cylinder, oil, crankshaft.

Введение: Компрессоры КТ 6 и КТ 7 применяются для получения сжатого воздуха в промышленных масштабах. Например, этот сжатый воздух

может применяться для питания тормозной системы локомотива или электропоезда, а также для других пневматических систем и потребителей.

На локомотивах устанавливают двухступенчатые поршневые компрессоры с воздушным охлаждением. Компрессоры тепловозов имеют привод от вала дизеля, электровозов – от электродвигателя. На тепловозах устанавливают компрессоры КТ6, КТ7 или ПК – 3,5. Компрессоры КТ6 и КТ7 имеют производительность 5,3 м³ в минуту, ПК-3,5 м³ в минуту. Это значит, что в одну минуту они всасывают из атмосферы 5,3 и 3,5 м³ воздуха. Рабочее абсолютное давление воздуха в главных резервуарах тепловоза равно 0,95 МПа (9,5 кгс/см²), резервуарах электровоза – 1 МПа (10 кгс/см).

Компрессоры семейства КТ являются трехцилиндровыми двухступенчатыми поршневыми агрегатами. Они оборудованы воздушным охлаждением и устройством для перехода на холостой ход. Корпус компрессоров КТ является достаточно прочным, изготовленным из литого чугуна с наличием четырех монтажных лап для крепления компрессора к основанию. Передняя часть закрыта крышкой, которая является съемной, в ней установлен подшипник коленчатого вала и манжета из резины. Сбоку корпус имеет два люка для доступа внутрь корпуса к деталям и узлам. Три чугунных цилиндра с ребрами крепятся к корпусу посредством шпилек. Они служат для увеличения поверхности охлаждения, поэтому расположены в одной плоскости, но под углом друг к другу в 60 градусов. Компрессор КТ-6 (рис. 1) – поршневой двухступенчатый агрегат оснащенный устройством для переключения на холостой ход (у моделей КТ-6 и КТ-7). Под съемной крышкой в передней части корпуса размещена резиновая манжета и подшипник коленчатого вала. Люки в боковых частях корпуса обеспечивают доступ к узлам внутри компрессора. Средний цилиндр – высокого давления, боковые – низкого.

Рис.2. Компрессор КТ-6

По своей конструкции, компрессор КТ 6 может обеспечивать работоспособность при выполнении следующих условий:

Окружающий воздух должен иметь температуру от -55 до +65 °С;
Высота установки компрессора над уровнем моря не должна превышать 1200 метров.

Обслуживание компрессоров КТ-6 - одно из направлений деятельности компании "Мелком-Трейдинг"

Компрессор КТ-7 имеет одно единственное отличие от шестой модели – противоположное направление вращения коленчатого вала, и вентилятора насоса для масла.

Различие между моделями КТ-6 и КТ-7 компрессорных станций заключается лишь в противоположных направлениях вращения коленчатого вала и масляного насоса. За счет этого отличия каждая модель используется для определенных типов локомотивов.

Каждый компрессор имеет свои показатели работоспособности. Это производительность и КПД. Производительность аппарата показывает какое именно количество сжатого воздуха при помощи силы нагнетания проходит за определенную единицу времени. Производительность определяют по показателям времени повышения давления.

КПД для компрессорной установки делится на три категории. Это изотермический, механический и объёмный КПД. Изотермический

коэффициент полезного действия оценивает совершенство компрессора, механический – учитывает трение деталей и работу дополнительных механизмов, а именно вентилятора и насоса для масла. Объёмный КПД характеризует соотношение между давлениями нагнетания и всасывания в корпусе прибора. Соотношение необходимых характеристик поможет подобрать идеальный компрессор для любого типа локомотивов.

Коленчатый вал, устанавливаемый на КТ-6, штампуется из стали или отливается из чугуна высокой прочности (ВЧ-60 ГОСТ 7293-85), он оснащен двумя балансирами, системой каналов для перемещения смазки. Для вращения коленчатого вала используются шариковые подшипники № 318. На основных балансирах вала при помощи зашплинтованных винтов закреплены дополнительные съемные балансиры, что улучшает динамические качества компрессора КТ-6. Привод масляного насоса подсоединяется к коленчатому валу через запрессованную в торце вала втулку с квадратным отверстием.

Рис. 3 Узел шатунов КТ-6 :

- 1 - шатун жесткий; 2 - палец; 3 - штифт; 4 - головка шатунов;
5 - шатуны прицепные; 6 - втулка; 7 - шпилька; 8 - шайба стопорная;
9 - пробка; 10 - штифт; 11 - вкладыш нижний; 12 - вкладыш верхний;

13 - винт стопорный; 14 - палец шатунов; 15 - крышка головки шатунов; 16 - набор прокладок; 17 - гайка; 18 - шплинт

В узел шатунов (рис. 3) входит один жесткий и два прицепных шатуна – прицепные шарнирно присоединены к главному с использованием пальцев. Жесткий шатун состоит из головки и самого шатуна, соединенных неподвижно пальцами. Шатуны оснащены запрессованными бронзовыми втулками. Крышка разъемной головки шатунов расточена вместе с ней и закреплена четырьмя шпильками. Крепление крышки выполняется гайками со стопорными шайбами. Крышка шатуна компрессора КТ-6 для локомотивов оснащаются гайками, закрепленными стопорными шайбами и шплинтами.

В головку шатунов монтируются два тонкостенных вкладыша из стали и заливаются баббитом. Плотная фиксация вкладышей в головке обеспечивается благодаря натягу и дополнительному застопориванию штифтом, запрессованным в крышку. Между крышкой и головкой шатунов устанавливаются регулировочные прокладки, толщина пакета прокладок влияет на величину натяга. С каждой стороны пакет прокладок имеет номинальную толщину в 1 мм и состоит из четырех прокладок: одна 0,7 мм и три по 0,1 мм толщиной.

Уменьшение толщины пакета увеличивает натяг – степень обжатия вкладышей в головке шатунов. Не допускается превышать номинальную толщину пакета. Узел шатунов снабжен системой каналов, подводящих смазку к верхним головкам деталей.

Для подсоединения литых поршней (рис. 1) к верхним головкам шатунов используются поршневые пальцы плавающего типа. Каждый поршень оснащен четырьмя кольцами: верхние два – компрессионные, нижние два – маслосъемные. У маслосъемных колец, устанавливаемых острыми кромками по направлению к нижней части поршня,

предусмотрены радиальные пазы, по которым проходит масло, снятое с зеркала цилиндра.

Ниже маслосъемных колец в поршне имеются проточки и отверстия для отвода внутрь него масла, которое снимают кольца с зеркала цилиндра. На цилиндрах расположены клапанные коробки – у цилиндров высокого и низкого давления они имеют аналогичные конструкции и крепятся при помощи шпилек к верхним фланцам.

Рис. 4 Корпуса коробок КТ-6

Для изготовления коробок корпусов используется чугун. Ребра позволяют увеличить площадь соприкосновения с воздухом, повышая эффективность охлаждения. Внутренняя перемычка делит полость коробки на две части, одна из которых снабжена нагнетательным клапаном, вторая – всасывающим. Устанавливаются кольцевые, пластинчатые, самодействующие клапаны.

Рис. 5 Насос масляный

КТ-6:

1 - крышка; 2 - корпус; 3 - фланец; 4 - валик; 5 -- пружина; 6 - штифт; 7 - лопасть; 8 - клапан редуционный; А -масла; В - к манометру; С -

выход масла.

Компрессор отличается комбинированной системой смазки: масло подается под давлением для смазки поршневых пальцев, пальцев прицепных шатунов, шатунной шейки коленчатого вала, а для остальных деталей используется система разбрызгивания. Для заливки смазочного масла в корпус, в боковой крышке компрессора имеется отверстие с пробкой. Также масло может заливаться через патрубок сапуна. Для контроля уровня масла применяется масло-указатель автомобильного типа. Для очистки масла предусмотрен масляный фильтр. С двух сторон корпуса компрессора КТ 6 имеются отверстия, закрытые пробками, предназначенные для слива масла.

Корпус, крышка и фланец масляного насоса центрируются двумя штифтами и скрепляются четырьмя шпильками. Две бронзовые втулки удерживают вращающийся валик, оснащенный двумя лопастями, которые разжимаются пружиной.

Благодаря квадратному хвостовику, валик насоса приводится во вращение коленчатым валом компрессора. За счет сферической поверхности валика уплотняется стык между ним и втулкой, запрессованной в коленчатый вал и имеющей квадратное отверстие. Корпус насоса имеет расточку под вращающиеся лопасти валика, выполненную эксцентрично по отношению к оси его вращения.

Насос засасывает масло из корпуса компрессора и пропускает его через сетчатый фильтр. Нижнее отверстие в крышке устройства служит для доставки масла во всасывающую полость, затем оно перегоняется лопастями в нагнетательную полость и подводится к манометру по просверленным каналам в крышке, и к коленчатому валу по пустотелому валику насоса. Для подвода масла к трущимся поверхностям используется система каналов, которыми снабжен коленчатый вал и шатуны.

Слив избытка масла в корпус компрессора КТ 6 осуществляется при помощи редуционного клапана, установленного на крышке насоса. Масло стекает по каналам, имеющимся на крышке и корпусе насоса, по специальным отверстиям фланца и корпуса компрессора. Редуционный клапан позволяет регулировать давление масла, которое подается маслососом. Для контроля работы системы смазки используются показания манометра, который расположен после крана для отключения. Пульсирующая подача масла насосом заставляет колебаться стрелку манометра, чтобы этого избежать, узел манометра оснащается резервуаром, а в штуцере, соединяющем его с масляным насосом, предусмотрено отверстие, диаметр которого составляет 0,5 мм.

Техническое обслуживание: Компрессоры КТ6 и КТ7 нуждается в регулярном техническом осмотре. Техническое обслуживание компрессора КТ-6 заключается в постоянном и чётком наблюдении за работой всех механизмов аппарата. Также нужно не забывать следить за наличием масла и креплением всех резьбовых соединений. Необходимо регулярно обращать внимание на работу компрессора, чтобы не возникало никаких посторонних шумов и прочих неисправностей. Внимательная и правильная эксплуатация позволит избежать преждевременной поломки компрессорной установки. Изучить основные правила использования можно при помощи инструкции по применению. Она включена в стандартную комплектацию каждой модели оборудования.

Техническое обслуживание подразделяется на ежесменное и плановое. Ежесменное ТО включает в себя процесс смазки для полноценной работы компрессора и проверка исправности всех рабочих узлов. Она должна осуществляться после каждого использования. Чёткое соблюдение этого правила поможет избежать возникновения различных проблем аппарата. Плановое обслуживание подразумевает под собой чистку, мойку

оборудования, регулировку всех деталей, пополнение масла и выполнение всех необходимых мелких ремонтных работ.

Ремонт компрессора КТ-6 подразделяется на 2 типа: текущий и капитальный. Но в любом случае ремонт компрессорной установки должен осуществляться при помощи опытных специалистов. Оборудование требует правильного использования, обслуживания и ремонта. В противном случае преждевременная поломка или быстрый износ узлов и деталей будет гарантирован за довольно короткий срок.

Специалисты компании «Мелком Трейдинг» быстро и качественно осуществят диагностику и ремонт КТ-6 любой сложности. Высокий опыт профессионалов позволит за малое количество времени получить ремонт, соответствующий всем требованиям технических условий.

Фирма также занимается продажей всех необходимых деталей и запчастей для компрессорных установок. Клапан ктб, коленвалы, балансиры, вентиляторы, кронштейны, крышки, корпуса – всё имеется в наличии. Менеджеры компании всегда помогут с выбором и предоставят полную консультацию по любому возникшему вопросу.

Для компрессора КТ-6 запчасти представлены в ассортименте компании наивысшего качества и соответствуют всем установленным техническим нормам и требованиям. Со временем любая компрессорная установка требует замены некоторых запчастей. Износ деталей – это естественный процесс. А своевременная их замена позволит не нарушать правильной эксплуатации оборудования и исключит вероятность появления сложных поломок. Имеется возможность подбора запчастей для любого года выпуска компрессорной установки.

Заключение: Можно с легкостью усовершенствовать стандартный набор компрессора. Есть возможность установки дополнительных устройств для повышения уровня надежности аппарата. Можно подключить манометры, тэны, датчики аварийного давления и много всего прочего. С помощью этих

приборов можно существенно продлить эксплуатационный срок оборудования и с лёгкостью осуществлять контроль за компрессорной установкой во время всего цикла использования. Достоверностью темы статьи четко предоставлено в суть работы компрессоров, их техническое обслуживание, еще ярким примером показывается ремонт компрессоров по разным типам.

Список литературы:

1. Инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава. ЦТ 533. М.. 1998. 213с.
2. Ачбегов Н.А.. Фокин М.Д.. Ясенцев В.Ф. Электропневматические тормоза. М., Транспорт. 1974. 232с.
3. Jamilov, S., Ergashev, O., Abduvaxobov, M., Azimov, S., & Abdurasulov, S. (2023). Improving the temperature resistance of traction electric motors using a microprocessor control system for modern locomotives. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 03030). EDP Sciences.
4. Muslimbek, A., & Nuriddin, O. (2024). Design of Pneumatic Brake Equipment Diesel Logo Tem2. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(6), 446-451.
5. Тормозное оборудование железнодорожного подвижного состава : справ. / В. И. Крылов [и др.]. – М. : Транспорт, 1989. 487 с.